

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАВознавства
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

**ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРИВАТНОПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ НАБУТТЯ,
ПЕРЕДАЧІ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА
ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ**

Матеріали «круглого столу», присвяченого пам'яті професора
Чингізхана Нуфатовича Азімова

м. Харків
18 грудня 2015 р.

Відповідальний за випуск доц. *Надьон В.В.*

Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав: матеріали «круглого столу», присвяч. пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 18 грудня 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого - Х.: ..., 2016. - 292 с.

18 грудня 2015 року кафедрами цивільного права № 1 і № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Науково-дослідним інститутом правознавства проведено круглий стіл «Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав», присвячений 83-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АПрН України Чингізхана Нуфатовича Азімова.

В круглому столі прийняли участь не тільки викладачі, аспіранти, студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а й науковці інших юридичних вузів, а також практичні робітники (адвокати, представники суду).

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, практикуючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів, здобувачів та студентів.

Видання адресоване науковим співробітникам, аспірантам, викладачам юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також працівникам суду, адвокатури, органів юстиції, практикуючим юристам, іншим особам, які вивчають і застосовують цивільне законодавство.

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ТЕОРИТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Правове регулювання суспільних відносин є засобом їх упорядкування. Воно визначає динаміку правових явищ, їх виникнення, розвиток та припинення.

Свого часу, видатний вчений - цивіліст Л. С. Явич в 1960 році пише: *«В осуществлении права заключено мерило его действительности, которая зависит не только от совершенства самой юридической нормы, но и более всего от установки на ее соблюдение субъектов права. Специфика правового регулирования состоит именно в том, что это такое воздействие на общественные отношения, которое связано с установлением юридических прав и обязанностей их участников, с использованием таких прав и выполнением этих обязанностей. Помимо осуществления права (объективного и субъективного) нет правового регулирования...».*

Продовжуючи думку видатного вченого необхідно зазначити наступне. Якщо розглядати правове регулювання суспільних відносин саме з точки зору процесу, то як і будь-який процес він функціонує протягом певного часу з огляду на те, що має свій початок та завершення.

Розглядаючи правове регулювання суспільних відносин в динаміці, варто зазначити, що закономірним є факт спочатку виникнення суспільних відносин, а вже потім, санкціонування чи закріплення норм права, наданням їм статусу правових.

Свого часу, С. С. Алексеев визначав три стадії правового регулювання: а) стадія регламентування суспільних відносин, що потребують правового опосередкування; б) стадія дії юридичних норм, у результаті

яких виникають чи припиняються суб'єктивні цивільні права і юридичні обов'язки; в) стадія реалізація суб'єктивних цивільних прав та юридичних обов'язків. Стадійність правового регулювання є умовною, в той же час необхідною для розкриття сутності правової регламентації суспільних відносин, осмислення процесу дії права на різних рівнях його реалізації.

Однак, дослідження стадії правореалізації в правовому регулюванні суспільних відносин виділяє в її структурі етап правозастосування. Отже, кожна стадія правового регулювання суспільних відносин може розглядатися як окрема мікросистема, або її сукупність.

Правозастосування в правовому регулюванні цивільних відносин є проявом публічно-правового визнання їх приватно-правових наслідків (проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, встановлення їх обтяжень за договором іпотеки тощо) в стадії правореалізації.

Наведена діяльність державного органу є необхідною в стадії правореалізації як засіб забезпечення досягнення мети правового регулювання цивільних правовідносин визначеної сторонами в стадії правовстановлення. Втакому разі задоволення інтересу учасника цивільних правовідносин або суспільства забезпечується за допомогою вольових юридичних дій суб'єктів владних повноважень.

Безсумнівно, що діяльність таких органів не може не впливати на стадійність правового регулювання цивільних правовідносин. Так, прийняття судового акту про визнання права власності за однією особою позбавляє іншу її речового права. У зв'язку з цим правове регулювання речових цивільних правовідносин, щодо такої сторони припиняється вже не в стадії правореалізації, а в стадії правоприпинення. Вказане пояснюється тим, що прийнятий судовий акт впливає на ту мету правового регулювання, яку сторони цивільних правовідносин визначили для себе на другій стадії – стадії виникнення прав і обов'язків.

Крім того, подібна ситуація може виникнути при прийнятті спеціальними суб'єктами публічного права (Антимонопольний комітет України) індивідуальних правових актів, якими забороняється визначе-

ним у них суб'єктам надавати певні цивільно-правові послуги, або виконувати певні юридичні дії. За таких умов правове регулювання цивільних відносин може припинитися в результаті правозастосування з боку органіввладних повноважень. Отже досягнення мети правового регулювання встановленої сторонами в стадії правореалізації стане неможливим.

В такому разі правове регулювання цивільних правовідносин завершується поза межами стадії правореалізації, в яких будуть припинятися суб'єктивні цивільні права, юридичні обов'язки, або правовідносини в цілому (стадія правоприпинення) за допомогою відповідних юридичних складів. За таких умов, правозастосування стає початковим етапом стадії правоприпинення цивільних відносин, оскільки в результаті правозастосування змінюється мета правового регулювання цивільних відносин, що була встановлена в стадії правореалізації.

Таким чином, правозастосування слід розглядати як обставину дійсності, з якою пов'язано настання наслідку юридичного факту у виді припинення цивільних правовідносин або в стадії правореалізації, або в стадії правоприпинення.

Функціонування права в кожній стадії правового регулювання суспільних відносин забезпечується відповідним механізмом правового регулювання цивільних правовідносин. З огляду на те, що такий механізм є діяльнісною системою, яка проявляється саме у своїй динаміці, він теж складається з окремих мікромеханізмів. Зокрема механізму правотворчості, механізму правовстановлення або виникнення права, механізму правореалізації та механізму правоприпинення.

Крім того, в межах дії цих механізмів можуть мати місце й інші мікромеханізми, наприклад механізм застосування правових норм, які забезпечують ефективне функціонування відповідних етапів стадій правового регулювання. Таким чином, у цілому механізм правового регулювання цивільних відносин умовно (як цілісна система взаємопов'язаних елементів) можна розглядати як сукупність окремих механізмів.

По суті розгляд кожного окремого механізму, пов'язаного з механізмом правового регулювання цивільних правовідносин, є проявом структурного підходу до дослідження самого механізму правового регулювання, який проявляється в дослідженні певних його частин. У зв'язку з цим є підстави стверджувати, що індикатором досягнення мети правового регулювання цивільних майнових відносин є функціонування відповідного механізму правового регулювання і його логічне завершення у формі спричинення наслідків в межах відповідної стадії правового регулювання.

Таким чином правозастосування є сферою існування відповідного механізму правового регулювання – механізму застосування правової норми (механізм правозастосування). В свою чергу, механізм правозастосування завершає дію механізму правового регулювання цивільних правовідносин. Основним юридичним наслідком його функціонування є припинення суб'єктивних цивільних прав та юридичних обов'язків учасників цивільних правовідносин в той чи інший спосіб за допомогою відповідних юридичних засобів.